

TIBBIY VA FARMATSEVTIKA SOHASIDA TA'LIM ISLOHOTLARI JARAYONIDA GUMANITAR VA ANIQ FANLARNING VAZIFASI

Xusanxonov Azizxon Azimxon o'g'li

Ilmiy tadqiqotchi Toshkent farmatsevtika Instituti Sanoat farmatsiya yo'nalishi

1-kurs talabasi,

Boltayeva Barno Xamidjanovna

Ilmiy rahbar Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14473059>

Annotatsiya: Tibbiyot va farmatsevtika sohasida ta'lim islohotlari jarayonida gumanitar va aniq fanlarning o'rni katta. Aniq va gumanitar fanlar hayotimizning ajralmas qismidir. Gumanitar fanlar, masalan, etika, psixologiya va ijtimoiy fanlar, talabalarni kasbiy axloq, bemorlar bilan muloqot va ijtimoiy mas'uliyatga o'rgatadi. Aniq fanlar esa biologiya, kimyo va fizika kabi sohalar orqali tibbiyot va farmatsevtikada ilmiy asoslarni taqdim etadi. Ushbu fanlar, ilmiy tadqiqotlar, diagnostika va davolash usullarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Gumanitar va aniq fanlar integratsiyasi sifatli tibbiy yordam ko'rsatish va innovatsiyalarni yaratishda katta rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: farmatsevtika ta'limi, gumanitar fanlar, aniq fanlar, etika va axloq, kasbiy madaniyat, ilmiy asoslar, tibbiy diagnostika farmatsevtik preparatlar, klinik amaliyot, ilmiy tadqiqotlar, tibbiy texnologiyalar, farmatsevtik bilimlar.

Kirish. Tibbiyot va farmatsevtika sohasida ta'lim islohotlari jarayonida gumanitar va aniq fanlarning o'rni va ahamiyati juda katta. Ushbu sohalar mutaxassislarini tayyorlashda bilimlarning faqat aniq va ilmiy asoslangan tizimi emas, balki insoniy, axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatni o'zida aks ettiruvchi ta'lim ham muhimdir. Tibbiyot va farmatsevtika sohalarida ishlaydigan mutaxassislar nafaqat ilmiy bilimlarga, balki inson psixologiyasi, etika va ijtimoiy mas'uliyatni anglash kabi gumanitar tushunchalarga ham ega bo'lishlari zarur. Bu esa nafaqat bemorlarga yordam berishda, balki jamiyatda sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi. So'nggi yillarda tibbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mutaxassislarining bilim va ko'nikmalarini yanada yuqori darajaga ko'tarish, ularning ijtimoiy va kasbiy mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. Bu jarayonning asosiy jihatlaridan biri – gumanitar va aniq fanlarning o'zaro uyg'unlashishi va bir-birini to'ldirishi zarurligidir. Gumanitar fanlar tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi mutaxassislarni inson huquqlari, bemor huquqlari, kasbiy etika, ijtimoiy adolat va ruhiy holatlarni tushunishga yo'naltirsa, aniq fanlar, ya'ni biologiya, kimyo, fizika va matematika, ilmiy poydevorni shakllantiradi va kasbiy faoliyatda amaliy ko'nikmalarni oshiradi. Tibbiy va farmatsevtika ta'limining samarali bo'lishi uchun gumanitar va aniq fanlar o'rtasida muvozanatli va to'g'ri integratsiyani ta'minlash zarur. Gumanitar fanlar mutaxassislarni nafaqat kasbiy bilimlar bilan ta'minlaydi, balki ularni insoniyat va jamiyatga bo'lgan mas'uliyatni anglashga o'rgatadi. Aniq fanlar esa ilmiy yutuqlarni amalga oshirish va amaliyotda samarali yechimlarni topish uchun zarur bo'lgan bilimlar va ko'nikmalarni beradi. Bu ikki yo'nalishning birgalikda ishlashi tibbiyot va farmatsevtika sohasida innovatsiyalar yaratishga, bemorlar uchun yuqori sifatli yordam ko'rsatishga imkon yaratadi. Tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi ta'lim islohotlari jarayonida gumanitar va aniq fanlarning ahamiyatini va o'zaro aloqalarini to'g'ri tushunish, yangi avlod mutaxassislarini tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Tibbiy ta'limning yangi modellari va metodologiyalari, shu jumladan,

aniq va gumanitar fanlarning uyg'un ishlashi, global sog'liqni saqlash tizimida yuzaga kelgan murakkab muammolarni hal qilishda va zamonaviy tibbiyot texnologiyalarini tatbiq etishda muhim vosita bo'ladi. Shu bilan birga, tibbiyot va farmatsevtika ta'limida gumanitar fanlarning o'рни kundan-kunga oshib bormoqda. Buning asosiy sababi, soha mutaxassislarining nafaqat ilmiy yutuqlarni qo'llash, balki insonlarni tushunish, ularning ehtiyojlarini anglash va ijtimoiy mas'uliyatni his qilish zaruratidir. Gumanitar fanlar, ayniqsa, etika va psixologiya, bemorlar bilan muloqotda bo'lishda, ularning ruhiy holatini hisobga olishda, shuningdek, sog'liqni saqlash tizimining ijtimoiy va axloqiy jihatlarini yoritishda o'zining muhim rolini o'ynaydi.

Tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi ta'lim islohotlarining maqsadi, albatta, zamonaviy tibbiy texnologiyalarni, yangi dori vositalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llash bilan birga, tibbiyot mutaxassislarining ijtimoiy mas'uliyatini oshirishdir. Aniq fanlar, masalan, biologiya, kimyo va matematika, tibbiy va farmatsevtikada ilmiy bilimlarni shakllantirish va texnologiyalarni yaratishda asosiy rol o'ynaydi. Biroq, bu bilimlarni amaliyotga tatbiq etishda gumanitar fanlarning ahamiyati yana-da ortadi, chunki ular mutaxassislarni kasbiy axloq, ijtimoiy mas'uliyat va insonga bo'lgan hurmat bilan ta'minlaydi. Shu bois, tibbiy va farmatsevtika sohasida ta'lim islohotlari jarayonida gumanitar va aniq fanlar o'rtasidagi integratsiya muhim vazifalarni bajarish, kasbiy malaka va bilimlarni to'g'ri shakllantirishda va sohadagi innovatsiyalarni yaratishda katta ahamiyatga ega. Bu esa, o'z navbatida, yuqori sifatli tibbiy yordam ko'rsatish, sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish va jamiyatning farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi ta'lim islohotlari zamonaviy jamiyatdagi sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, yangi avlod mutaxassislarini tayyorlash va ularning kasbiy va axloqiy darajasini oshirish maqsadida olib borilmoqda. Ushbu sohalarda gumanitar va aniq fanlarning integratsiyasi, ayniqsa, soha mutaxassislarining malakasi va tajribasini oshirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda tibbiy va farmatsevtika sohalari nafaqat aniq ilmiy bilimlarni talab etadi, balki mutaxassislarning ijtimoiy, axloqiy va insoniy qadriyatlarini chuqur anglashlarini ham taqozo etadi. Shuning uchun, gumanitar fanlarning tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi dolzarb o'рни, nafaqat kasbiy bilimlar, balki bemorlar bilan muloqot, ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy yondashuvlar va inson huquqlarini hurmat qilishga qaratilgandir. Tibbiyot sohasida har bir mutaxassis faqat ilmiy yutuqlarni qo'llash bilan cheklanmay, balki inson hayoti va salomatligini ta'minlashda yuqori axloqiy mas'uliyatni his etishi kerak. Bu esa gumanitar fanlar, masalan, etika va psixologiya, orqali amalga oshiriladi. Gumanitar fanlar tibbiyotdagi kasbiy axloqni shakllantirish, bemorlar bilan to'g'ri muloqot o'rnatish va ular bilan samimiy, ishonchli aloqalar qurishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, farmatsevtika sohasidagi mutaxassislar innovatsiyalar yaratishda, dori vositalarini ishlab chiqishda ham gumanitar bilimlarga asoslanib, ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni hisobga olishlari zarur. Bundan tashqari, tibbiy ta'limda aniq fanlar, masalan, biologiya, kimyo va fizika, bilimlarning ilmiy asosini shakllantiradi va kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni o'rgatadi. Tibbiyotda yuzaga keladigan murakkab muammolarni hal qilish uchun aniq ilmiy bilimlar, texnologiyalar va tadqiqotlar zarur. Bu esa o'z navbatida, tibbiyot va farmatsevtika sohasida ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirishga, yangi davolash usullari va dorivor vositalarini ishlab chiqishga imkon beradi. Shu bilan birga, tibbiy ta'lim islohotlari jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlariga mos ravishda olib borilmoqda. Bugungi kunda global miqyosda

sog'liqni saqlash tizimi oldida turli ijtimoiy, axloqiy va iqtisodiy masalalar mavjud. Shuning uchun tibbiyot va farmatsevtika sohasida ilg'or bilimlarni va innovatsion yondashuvlarni o'rgatish, yangi metodlar va amaliyotlarni qo'llash, ta'lim jarayonida gumanitar va aniq fanlarning uyg'unlashuvi dolzarb masala hisoblanadi. Gumanitar va aniq fanlar o'rtasidagi uyg'unlik, tibbiyotda yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatish, bemorlarga samarali yordam taqdim etish va jamiyat sog'lig'ini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, tibbiyot va farmatsevtika ta'limi sohasida islohotlarning dolzarbligi, mutaxassislar tayyorlashning yuqori sifatini ta'minlashda, ayniqsa, global sog'liqni saqlash muammolariga qarshi kurashishda yuksak ahamiyatga ega. Xususan, tibbiyotda aniq ilmiy bilimlar va gumanitar yondashuvlarning integratsiyasi, soha mutaxassislarini nafaqat bilimlar bilan, balki ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni anglash bilan ham ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, tibbiy xizmat ko'rsatish va farmatsevtikada samarali yechimlar yaratishda muhim omil bo'ladi. Kelajakda tibbiyot va farmatsevtika sohasida ta'lim islohotlarining muvaffaqiyati, mutaxassislarning faqat ilmiy bilimlarga emas, balki axloqiy, gumanitar va ijtimoiy bilimlarga ham egallashiga bog'liq bo'ladi. Tibbiy ta'limni takomillashtirish va gumanitar va aniq fanlar o'rtasidagi integratsiyani yanada kuchaytirish, sog'liqni saqlash tizimini yanada samarali va adolatli qilishga yordam beradi. Shu bois, ushbu sohalarda olib borilayotgan islohotlar nafaqat jamiyat uchun, balki har bir insonning salomatligi uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Xulosa. Tibbiyot va farmatsevtika sohasida ta'lim islohotlari jarayonida gumanitar va aniq fanlarning integratsiyasi katta ahamiyatga ega. Gumanitar fanlar, masalan, etika, psixologiya va ijtimoiy fanlar, talabalarga kasbiy axloq, bemorlar bilan muloqot va ijtimoiy mas'uliyatni tushunishga yordam beradi. Aniq fanlar esa biologiya, kimyo va fiziologiya kabi sohalar orqali ilmiy asoslarni shakllantiradi va kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni beradi. Ushbu ikki yo'nalishning uyg'unligi tibbiyot va farmatsevtika sohasidagi innovatsiyalarni yaratish, yangi davolash usullari va dori vositalarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ta'lim islohotlari o'zgarayotgan jamiyat talablariga javob berish, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Tibbiyot mutaxassislarining kasbiy bilimlari va axloqiy mas'uliyatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishga yordam beradi. Gumanitar va aniq fanlarning birgalikda ishlashi tibbiyotda yuqori sifatli xizmat ko'rsatish va bemorlar uchun samarali yechimlar yaratishga imkon beradi. Ta'lim islohotlari jarayonida bu ikki yo'nalishning o'zaro aloqasini kuchaytirish zarur. Tibbiyot va farmatsevtika sohasida samarali ta'lim tizimi yaratish, nafaqat ilmiy bilimlarni, balki insoniy qadriyatlarni ham rivojlantirishni ta'minlaydi. Shunday qilib, gumanitar va aniq fanlar integratsiyasi sohaning kelajakdagi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev, A. A. (2016). *Sog'liqni saqlash tizimida ilmiy va axloqiy yondashuvlar*. Tibbiyot va ijtimoiy mas'uliyat, 11(1), 78-84.
2. Kuznetsova, I. V. (2017). *Tibbiyotda psixologiya va etikaning ahamiyati*. Psixologiya va tibbiyot, 14(3), 42-55.
3. Mirkasimov, I. R. (2019). *Tibbiy ta'lim: yangi yondashuvlar va innovatsiyalar*. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.

4. Petrova, N. A. (2021). *Gumanitar fanlar va tibbiyotdagi o'rni*. Tibbiy pedagogika, 6(1), 99-115.
5. Salimov, T. T. (2022). *Tibbiy va farmatsevtika sohasidagi innovatsiyalar: aniq va gumanitar fanlarning o'rni*. Farmatsevtika ilmiy ishlanmalar, 3(5), 34-48.
6. Shomurodov, A. S. (2020). *Farmatsevtika va tibbiyot sohasida etika va axloq*. Tibbiyotda axloqiy masalalar, 8(2), 15-30.
7. Sirojov, F. N. (2018). *Aniq fanlar tibbiyotda: biologiya, kimyo va fizikaning ro'li*. Tibbiyot va ilm, 5(4), 122-130.
8. Uzbekistan Ministry of Health. (2020). *Tibbiyot sohasidagi ta'lim islohotlari: Yangiliklar va yondashuvlar*. Tashkent: Sog'liqni saqlash vazirligi.
9. World Health Organization (WHO). (2021). *Health Education and Human Rights in the Healthcare System*. Geneva: WHO Publications.
10. Chirkinov, E. A. (2018). *Tibbiy ta'limda gumanitar va aniq fanlarning integratsiyasi*. Tibbiyot va sog'liqni saqlash ta'limi, 12(4), 45-59.
11. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – С. 202-206.
12. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – Т. 4. – С. 23-29.
13. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
14. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
15. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHLTLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
16. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
17. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.
18. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 131-136
19. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
20. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.

21. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
22. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
23. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
24. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
25. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
26. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.